

LIDERLIKNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

*O‘rozaliyeva O‘lmasoy Kubay qizi,
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Psixologiya yo‘nalishi magistranti*

*O‘rozaliyev Oybek Abdujamol o‘g‘li,
Oriental universitetining Yoshlar bilan ishlash,
ma‘naviyat va ma‘rifat bo‘limi boshlig‘i*

Annotatsiya. Maqolada boshqaruv shakllari haqida mulohaza, liderlikning xususiyatlari xususida fikr olib boriladi. Shuningdek, rahbarga xos xususiyatlar, boshliq va lider o‘rtasidagi farq tahlil qilinadi. Maqolada qanday insonlar liderlik qobiliyatiga ega degan savolga javob topish mumkin. Boshqaruvda liderlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: lider, boshliq, boshqaruv, parsipativlik boshqaruv uslubi, demokratik boshqaruv uslubi, liderlik boshqaruv uslubi, avtoritar boshqaruv uslubi, xarizmatik nazariya, vaziyatga bog‘liqlik nazariyasi, sintetik nazariya, jamiyat lideri.

Abstract. The article discusses various forms of management and the characteristics of leadership. It analyzes the qualities specific to a leader, as well as the differences between a boss and a leader. The article also seeks to answer the question of what kind of people possess leadership abilities. The socio-psychological features of leadership in management are examined in detail.

Keywords: leader, boss, management, participative management style, democratic management style, leadership management style, authoritarian management style, charismatic theory, contingency theory, synthetic theory, social leader.

Yer yuzida inson yaralibdiki, u hamisha boshqalardan ko‘ra ustunroq, afzalroq va eng muhimi boshqalarga ta’sir o‘tkazish kuchiga ega bo‘lishga intiladi. “Ichki istak bo‘lsa, hech narsa insonni tanlagan yo‘lidan qaytara olmaydi” [1]. Har qanday sohada yetakchi bo‘lish hammaning ham qo‘lidan kelavermaydi. Guruh ichida obro‘ qozonish, fikrlarining ma‘qullanishi kimga yoqmaydi deysiz?! Ba‘zan kishi o‘zini boshqarishga ojiz qoladi. Omma yoki guruh, qo‘yinki, ikki kishiga ta’sir o‘tkaza bilish osonmi?! Albatta, bu ish kimdadir oson, kimdadir juda mushkul. “Erishilmagan maqsad yoki vazifalar inson xulq-atvorini yo‘naltirib harakatlantirib turadi” [2]. Har qanday idorada boshliq bor. Ularning hammasi ham lidermi?! Boshliqni sodda bo‘lsa lapashang, qattiqqo‘l bo‘lsa muomalasi yo‘q, bermasa xasis, bersa oz berdi deyishadi. Xullas, baribir deyishadi. Ammo, “Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi” filmida ta’kidlanganidek: “Shoh, shoh deysanlar, shohlarga ham osonmi?!”. Boshliq

osmondan tushib boshliq bo‘lib qolmaydi. Yillar davomida qilgan mehnati, kasbiy tajribasi, bilimi, qobiliyati asosida shu darajaga erishadi.

Har bir lider yoki boshliq o‘zicha individual va qaytarilmasdir. Boshliqqa xos xususiyatlar:

- dunyoqarashning kengligi, global yondashuv;
- uzoqni ko‘ra bilish va egiluvchanlik;
- xolislik samimiyat va bag‘rikenglik;
- o‘zgalar fikrini tinglash qobiliyati;
- tashabbuskorlik va dadillik, tavakkalchilikka moyillik;
- muntazam o‘z ustida ishlash va uzluksiz o‘qish;

Boshliqda mustaqillik bo‘lsa, unda o‘ziga ishonch ham bo‘ladi. Boshliq jamoa a‘zolariga nisbatan talabchanligi haqida ko‘p gapiriladi, lekin yaxshi boshliq, avvalo, o‘z-o‘ziga talabchan bo‘lishi kerak. Buyruq va topshiriqlar, odatda, taklif ma‘nosida, boshqalarga nisbatan munosabat doirasida bo‘lishi zarur. Har qanday boshliq uchun kerak bo‘lgan muhim hislatlardan yana biri tom ma‘noda ziyoli, boshqacha qilib aytganda, madaniyatli bo‘lishi kerak. Boshliq o‘zidagi madaniyatni avvalo muomalada, odamlar bilan kundalik muloqotlarda namoyon etmog‘i zarur.

Muomala madaniyati bu - o‘rinli, aniq, qisqa, samimiy gapirish san‘ati va ikkinchi tomondan, suhbatdoshni tinglash qobiliyatidir. Boshliqning xodimi o‘rniga o‘zini qo‘yib ko‘ra olishi, uning his-kechinmalariga sherik bo‘la olishi, empatiya hisi borligi, dialoglarda sabr-toqatlilik va boshqalar muloqot madaniyatining muhim tomonlaridir. “Jim turish nutqda ongli ravishda qo‘llanilsa, hech qayerda aynan shunday oltincha teng darajada bo‘lmaydi” [6]. Darhaqiqat, oqil boshliq o‘rni kelganda ma‘noli sukut saqlaydi ham. Boshliq o‘z ishini puxta rejalashtirish qobiliyatiga ega bo‘lgan, ya‘ni har qanday sharoitda ham o‘sha muammo yoki ishga taalluqli barcha alternativ variantlardan eng to‘g‘risi va maqsadga muvofiq‘ini tanlay oladigan, ishni to‘g‘ri tashkil eta biladigan, ya‘ni eng kam kuch va vaqt sarflab ishni uddalay oladigan odam bo‘lishi lozim. Jamoa a‘zolari bilan samarali ishlash uchun boshliq, eng avvalo, ularning psixologiyasi va guruh psixologiyasini yaxshi bilishi zarur. Ingliz olimlari: “O‘zgalar psixologiyasini bilish, ular ustidan hukmronlikning yagona yo‘lidir” deb yozishgan [4].

Boshqaruv uslublari to‘rt turga bo‘linadi:

1. Parsipativlik boshqaruv uslubi.
2. Demokratik boshqaruv uslubi.
3. Liberal boshqaruv uslubi.
4. Avtoritar boshqaruv uslubi.

Boshqaruv uslubi nafaqat boshliq balki boshliq qo‘lida ishlaydigan xodimlar xarakteri, qobiliyati va xususiyatlariga, shuningdek, ish olib borilayotgan sohaga xam bog‘liq. Parsipativlik boshqaruv uslubini qo‘llaydigan rahbar shaxs haqida gapirsak, u avvalambor, o‘ziga ishongan inson, yoshi katta, ma‘lumot darajasi ham yuqori, xodimdagi tashabbus va intilishni qadrlaydi, undan ijodiy yondashuv va qadriyatlarga

sodiqlikni kutadi. Demokratik boshqaruv uslubida jamoada do'stona munosabatlar rivojlanadi, rahbar guruh faolligi tarafdori, rasmiy tizimda shaxsiy manfaatlar ham nazarda tutilib, muloqot yuritishga keng yo'l ochib beriladi. Liberal boshqaruv uslubida esa rahbar jamoada norasmiy tizimni rivojlantiradi va muvaffaqiyatga erishishda rasmiy, ma'muriy shakldan ko'ra jamoaning norasmiy munosabatlarini ustun qo'yadi. Avtoritar boshqaruv uslubida guruhda hokimlikka intilish namoyon bo'ladi, mansabga ruju qo'yiladi. Boshliq u yoki bu uslubni qo'llar ekan, jamoaning maqsadga intilishini ta'minlashi zarur. Qo'l ostidagi xodimlarga xos bo'lgan psixologik hislatlar ham u yoki bu uslubni qo'llashga asos yaratadi.

Boshliq jamoani boshqarishda maqsadga erishish sharoitini yaratishi, xodimlar hissiyotiga befarq bo'lmasligi yuqori boshqaruv mahorati belgisidir.

Lider kim?

Liderlik (inglizcha: leader — yetakchi, boshlovchi so'zidan) — umumiy bir ishni bajarishda boshqalarning yordami va harakatini birlashtiruvchi ijtimoiy ta'sir jarayoni. [3]

Liderlik qobiliyatiga hamma ham ega, ammo uni har kim ham rivojlantira olmaydi. Liderlikni, menga qolsa, 99% harakat bilan ro'yobga chiquvchi qobiliyat deb atagan bo'lardim. Lider psixologiyada ya'ni guruh ichidagi munosabalarda o'z shaxsiy fikrida qat'iy tura oladigan, boshqalarni ham ishontira biladigan xususiyatga ega bo'ladi.

Liderlikni tushuntirishga harakat qilgan bir qancha nazariyalar mavjud bo'lib, ularga xarizmatik nazariya, vaziyatga bog'liqlik nazariyasi va sintetik nazariyalar kiradi. Birinchisi — "Liderlik sifatleri nazariyasi" yoki xarizmatik nazariya mohiyati shuki, hamma ham lider bo'la olmaydi, ayrim shaxslardagina shunday yetakchi sifatlar mavjud bo'lib, ular shaxsning guruhda lider bo'lishini ta'minlaydi. Tashabbuskorlik, muloqotga kirisha olish, o'ziga ishonch, tez va to'g'ri qaror qabul qilish — mana shunday liderlik sifatleri sanaladi. Lekin bu nazariya yuqoridagi sifatlar qanday namoyon bo'lib, qanday shakllanishini tushuntirib bera olmagan.

Liderlikning vaziyatga bog'liqlik nazariyasi lider vaziyatning mahsuli degan g'oyani ilgari suradi. Har bir odamda liderlik sifatleri bor, lekin ayrim vaziyatlar ayrim shaxslarning o'zlarini ko'rsatishlari, lider bo'lishlari uchun qulay hisoblanadi.

Sintetik nazariya esa liderni guruhiy munosabatlarning bevosita mahsuli deb qaraydi. Liderning ro'yobga chiqishida guruhning birlamchi ro'lini e'tirof etadi.

Boshliq va lider farqi

1. Boshliqlar boshliq ekanliklarini hech ikkilamasdan ayta oladilar, liderlar esa "men liderman" deb jar solishmaydi

2. Boshliq faqat "men" deydi, lider esa "biz".

3. Aksariyat hollarda, boshliqlar manman bo'lishadi, liderlar esa do'stona.

4. Boshliqlar talab qiladi, liderlar doim shunchaki so'rashadi.

5. Boshliqlar qo'llarini bigiz qilib, o'qdalib gapirishadi, liderlar qo'llarini sizga tutadi.

6. Boshliqlar buyruq tarzida aytadi: “Yur”. Liderlar esa deydiki: “Qani ketdik!”.

7. Boshliqlar o‘z fikrining ma’qullanishini kutadi va talab qiladi, liderlar esa boshqalarni tinglaydi, mulohazalarni inobatga oladi .

8. Boshliqlar ba’zan jahl ustida xodimlarni kamsitadilar, liderlar esa har qanday vaziyatda jamoani ruhlantira oladilar.

9. Boshliq guruh a’zolaridan maqsad yo‘lida foydalanadi, lider jamoaviy maqsadlar yo‘lida peshqadam.

10. Boshliqlar bitta xatoyingiz uchun jazolashi mumkin, lider esa aynan o‘sha nuqsoningiz ustida ishlaydi, yaxshi tomoningizni qidiradi, tayyorlaydi, rivojlantiradi.

11. Boshliqlar huddi shou biznesdagilardek qichqiradilar, liderlar esa hamisha muloyim. Liderlar ruhlantirish san’atini egallagan.

12. Boshliqlar xodimlardan o‘zini ustun ko‘radi, liderlar esa xodimlariga xuddi boshliqqa murojaat qilayotgandek ehtiyotkor va o‘ta samimiy munosabatda bo‘ladi.

Xulosa shuki, boshliq, avvalo, liderlik xususiyatlarini shakllantira bilishi, jamoa guruh psixologiyasidan kelib chiqib boshqaruv uslubini tanlashi yoxud o‘z o‘rni bilan payti kelganda barcha boshqaruv uslublarini qo‘llay bilishi darkor. Biror marotaba “Dunyo boshlig‘i” iborasini eshitganmisiz? Albatta, yo‘q! “Biznes lideri”, “Jamiyat lideri” – bular ajoyib unvon. Demak, boshliq bu shunchaki boshliq. Liderlik xususiyatiga ega boshliq esa jamiyatni, biror sohani o‘zgartirish, yaxshilash, yangilash va mukammallashtirish kuchiga ega bo‘lgan haqiqiy bunyodkordir. Boshqaruvda liderlikning mislsiz imkoniyatlari bor. “Bitta ilmiy isbot-u dalilni qo‘lga kiritish men uchun fors saltanatiga hokimlik qilishdan a’loroqdir”, – degan ekan Demokrit. Ilmiy ma’lumot va dalillarga ko‘ra, lider jamoa a’zolari psixologiyasiga o‘ziga ishonch tuyg‘usini singdira oladigan shaxs ekan. Boshliq tom ma’noda ham rasmiy, ham norasmiy lider bo‘la olgandagina maqsadlar ro‘yobining haqiqiy mazasini tota oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Tortish kuchi kaliti” Jo.Vitali “Davr press” – 2018. 17-bet.

2. “Umumiy psixologiya” D.G‘. Muhammedova N.M. Mullaboyeva A.I.Rasulov Toshkent-2017 O‘z.MU 5210200 – psixologiya ta’lim yo‘nalishlari uchun darslik 222-bet.

3. uz.m.wikipedia.org

4. “Sotsial psixologiya” V.Yu.Axrоров Samarqand SamDu nashri 2020. 213-bet.

5. “Psixologiya tarixi” N.S. Jo‘rayev D.A.Saliyeva N.A.Sultonova Toshkent - “Noshir”-2019. 35-bet.

6. “O‘z-o‘ziga ishonch hosil qilish va omma oldida so‘zlash san’ati” Deyl Karnegi Toshkent -“Yangi asr avlodi” – 2021. 369-bet.